

PARTS INTERESSADES

- Ajuntament de Figueres
- Fisersa
- Agència Catalana de l'Aigua
- Comunitat de regants del riu Muga
- Grups ambientals
- Experts locals

DESAFIAMENTS

- Gestió de sequeres
- Prevenció d'inundacions
- L'aigua com a vector natural: qualitat i quantitat de l'aigua

AMBICIÓ

- Co-creació d'un **pla global de gestió de l'aigua**, basat en el consens
- Creació d'una **nova entitat** responsable de la **implementació** del pla
- **Conscienciació ciutadana** sobre temes d'aigua
- Més **informació** proporcionada sobre la gestió de l'aigua

SOCIS InnWATER

Un **consorci** que reuneix a 13 organitzacions (organitzacions d'investigació i tecnologia, pimes, usuaris finals, associacions d'abast europeu i internacional).

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó Europa de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm. 101086512.

Aquest projecte va ser finançat per Investigació i Innovació del Regne Unit (UKRI) en el marc de la garantia de finançament Horitzó Europa del govern del Regne Unit [nombre de subvenció 10066637].

@InnWater

@InnWater_EU

contact.innwater@oieau.fr

www.innwater.eu

INN WATER

Promoció
de la innovació social per
renovar la governança
multinivell i intersectorial
de l'aigua

Lloc pilot #3

FIGUERES Espanya

Liderat per

Ajuntament de Figueres
www.visitfigueres.cat

FIGUERES

La conca de la Muga limita a l'est amb el mar Mediterrani, al nord amb els límits de França i les muntanyes de la serra de l'Albera i la serra de les Salines i a l'oest i sud amb altres conques fluvials.

MÈTODE

1. Establir la composició de la comunitat del lloc pilot
2. Avaluar la situació actual de la governança de l'aigua
3. Establir objectius i planificació
4. Provar i implementar mètodes i eines
5. Retroalimentació i avaluació

5 LLOCS PILOT

Implementar diferents tipus de mecanismes de governança i cobrir diferents **desafiaments hídrics**, provar i desenvolupar conjuntament les eines i mètodes.

INN WATER
Pilot Site Community

França, Illa de la Reunión - **Enfocament econòmic**

Itàlia, Conca del Brenta Mig - **Serveis ecosistèmics i sector d'aigua potable**

Espanya, Figueres - **Escassetat d'aigua**

Regne Unit, West Country - **Qualitat de l'aigua**

Hongria, Tisza Mig - **Assignació d'aigua**

